

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15509519>

BOSHLANG‘ICH SINIF RAHBARINING VAZIYFALARI

Usenbaeva Gozzal

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti

Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 3v-guruh talabasi

Elektron manzil: usenbaevagozzal@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinif rahbarining vazifalari va sinif rahbari qanday bo‘lishi kerakligi haqida aytilib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: *Tarbiyaviy ishlar tizimi, sinif rahbari faoliyati, individual ish olib borish, ishlab chiqarish jamoalari bilan aloqa, tarbiyaviy ishni sharhlash.*

Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirining 2023-yil 27- iyundagi 190-sonli buyrug‘i bilan sinif rahbarlarining yangi lavozim yo‘riqnomasi qabul qilindi. Ushbu 190-sonli buyruq bilan Xalq ta‘limi vazirining 2020-yil 30-iyuldagi 180-sonli buyrug‘i, 2021-yil 22-fevraldagi 41-sonli buyrug‘i va 2021-yil 1-martdagi 52-sonli buyruqlari bekor qilindi. Avvalgi 41-sonli buyruq bilan tasdiqlangan nizomda sinif rahbarlari 1-4-sinfda va 5-11-sinfda yagona sinif rahbari sifatida tayinlash bo‘yicha keltirilgan bandlar bor edi. Yangi nizomda 1-4-sinfda va 5-11-sinfda yagona sinif rahbari sifatida tayinlash haqida yozilmagan.

Shuningdek, avvalgi nizomda sinif rahbarlarining faoliyati yanvar va iyun oylarida baholanishi va o‘qituvchilar xonasiga ilib qo‘yilishi haqida yozilgan edi. Yangi nizomda ushbu bob chiqarib tashlandi.

Sinf rahbarining yangi lavozim yo‘riqnomasi bilan “Sinf rahbarlari” uslubiy birlashmasi tuziladi va unga barcha sinif rahbarlari a‘zo hisoblanadi. “Sinf rahbarlari” uslubiy birlashmasi o‘z faoliyatida; sinif rahbarlarining yillik ishlarini rejalashtirish, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va o‘tkazishga yordam berish, ularning samaradorligini oshirish, ishlarini muvofiqlashtirish, ish tajribalarini ommalashtirish kabi ishlarni bajaradi. Sinf rahbarining o‘quvchilarga ko‘rsatadigan tarbiyaviy ta‘sir kuchi ko‘p jihatdan uning ma‘naviy qiyofasi o‘quvchilar ongi va xulq-atvorning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab hayotida, ta‘lim -tarbiya jarayonini boshqarishda sinif rahbarining o‘ziga xos o‘rini bor. U maktabda juda muhim va ma‘suliyatli vazifani bajaradi. Sinf rahbari faoliyatining aksariyat qismi tarbiyaviy jarayon bilan bog‘liqdir.

Sinf rahbari deganda - o'quvchilarni bir xil saviyada, bir xil yoshda, bilim jihatidan ham teng bo'lgan jamoani boshqarib turuvchi pedagog (sinf rahbari) tushuniladi. Sinf rahbarining asosiy maqsadi, o'quvchilarni to'g'ri tarbiyalash jarayonida o'quvchi va sinf rahbari bilan bir-birini tushuna olish va sinf rahbari tomonidan o'quvchilarga e'tiborliroq bo'lishdir. Boshlang'ich sinf maktab ta'limining dastlabki bosqichi bo'lib, unda bolalar o'qituvchi rahbarligida birinchi qadam qo'yadilar. O'quv faoliyatida bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydilar. O'qituvchi sinf bilan yolg'iz ishlaydi va ko'pincha tarbiyachi sifatida ish yuritadi.

Sinf rahbari foaliyatini tartibga solish va Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining 2023-yil 27-iyundagi 190-sonli buyrug'i bilan tartibga solingan. Sinf rahbari quyidagi mezonlarga asoslanib maktab direktori tamonidan lavozimga tayinlanadi va bo'shatiladi:

- Kamida 3 yillik pedagogik stajga ega bo'lgan
- Maktabda asosiy ishchi sifatida faoliyat olib borayotgan
- Boshqaruvchilik qobiliyatga ega bo'lgan
- O'quvchilar bilan ishlash jarayonida ma'suliyat bilan yondasha olgan
- Boshlang'ich sinflarda sinf rahbarligi boshlang'ich sinflarga birlashtirilgan o'qituvchilarga yuklatiladi.

Sinf rahbari quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. O'ziga yuklatilgan sinfdagi tarbiyaviy ishlarni amalga oshiradi. Bu vazifani bajarayotganda u yolg'iz emas, shu sinfdagi dars berayotgan turli fan o'qituvchilari bilan hamkorlikda va ularga suyangan holda o'quvchilarda milliy dunyoqarash asoslarini shakllantiradi, axloqiy tarbiyasini rivojlantiradi. O'quvchilarning darsdan tashqari tadbirlarini tashkil etadi va sinf jamoasini mustahkamlaydi.

2. O'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqish va qobiliyatini hisobga olgan holda kasbga yo'naltirish va hayotiy maqsadlarini shakllantirish sinf rahbarining alohida vazifasidir. Ayni paytda har bir o'quvchining sog'ligini mustahkamlashga ham e'tabor beradi.

3. Sinf rahbarining diqqat markazida o'quvchilarning yuqori darajada o'zlashtirishini ta'minlash masalasi turadi. Buning uchun u har bir o'quvchining kundalik o'zlash tirishidan voqif bo'lib turadi. Orqada qolayotganlarga o'z vaqtida, kechiktirmay yordam uyishtiradi.

4. Sinfdagi o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish ishlarini yo'naltiradi, ular ishtirokida sinf jamoasining ijtimoiy foydali ishlardagi ishtirokini ta'min etadi, maktab miqyosida uyishtirilayotgan muhim tadbirlarda o'z sinfining faol qatnashishini ta'minlaydi.

5. Sinf o'quvchilarining ota-onalari, o'quv kuni uzaytirilgan guruhlarining tarbiyachilari, korxon va muassasalardagi, turar joylardagi otaliqqa oluvchilar bilan yaqin aloqa o'rnatadi.

6. Sinf rahbari shu sinfda dars berayotgan barcha fan o'qituvchilari o'rtasida o'quvchilarga nisbatan yagona talablar o'rnatishga erishadi, ota-onalarga pedagogik bilimlar tarqatib, oila bilan maktab o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi.

7. Sinf rahbari o'z sinfidagi turli hujjatlarni: sinf jurnali, o'quvchining kundaliklari, tabellar, shaxsiy ma'lumotlari, turli xil reja va hisobotlarni yuritadi.

Ko'rinib turibdiki, vazifa keng va murakkab, ularni muvaffaqiyatli hal qilish sinf rahbarining shaxsiy sifatlariga ham bog'liqdir. Tarbiyaviy ishlarning sifat va samaradorligi, avvalo tarbiyachining g'oyaviy ichonchiga va e'tiqod darajadiga bog'liq. Buning uchun sinf rahbari fan yangiliklarini muntazam o'zlashtirib borishi bilan o'zining bilimni oshiradi. Sinf rahbarining axloqiy obro'si g'oyat darajada yuqori bo'lishi ham bu o'rinda muhimdir. Sinf rahbari ana shundagina tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini, ma'naviy qiyofasi o'quvchilar ongining va xulqining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki, tarbiyachi qobiliyati juda ko'p sifatlarni: chuqur bilim, keng fikrlilik, ishga jon dildan ko'ngil qo'yish, bolalarga bo'lgan cheksiz muhabbat, muomala nazokatligi, oqil va adolatlilik namunasi, sipolik va vazminlik kabi fazilatlarining bo'lishi taqozo qilinadi.

Sinf tarbiyaviy soatlari maktab sharoitida tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning asosiy shakllaridandir. Sinf tarbiyaviy soatlari quyidagi: ma'rifiy, baholovchi, yo'naltiruvchi singari uch asosiy tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi. Ma'rifiy tarkibiy qismda: o'quv dasturlaridan tashqari, o'quvchilarning etik, estetik, ruhiy tushunchalarni, fantexnika, xalq xo'jaligi, dunyo voqealarini boyitib, kengaytirib borishdan iborat ishlar amalga oshiriladi.

Baholovchi tarkibiy qismda: o'quvchilarda atrof-muhitga muayyan munosabatda bo'lish, undagi moddiy va ma'naviy boyliklarimizning bahosi, ahamiyati va qadr-qimmatini, mehnat kishilari va Vatanimiz himoyachilarining shon-shuhrati, ona Vatanimizning, ulug' xalqimizning shuhrati haqidagi tegishli tushunchalarni hosil qilish va mustahkam qaror toptirishdan iborat sifatlar ro'yobga chiqariladi.

Yo'naltiruvchi tarkibiy qismda: o'quvchilarning mavjud hayot haqidagi bilim va tushunchalari to'g'ri, maqsadga muvofiq yo'naltirilib, teranlashtirilib, ularning hayotiy tajribasi, axloqi, bo'lg'usi turmush yo'lini to'g'ri tanlashdek hayotiy faoliyatlari, unda tutgan mavqelari faollashtirilib, boshqarilib boriladi. O'qituvchi-tarbiyachi tarbiyaviy soatning mavzuini belgilab, unga tegishli material to'playotganda o'quvchilarning yosh va o'ziga xos xususiyatlarini, sinfning rivojlanganlik va tarbiyalanganlik darajasini, mahalliy shart-sharoitni albatta e'tiborga olishi kerak. Maktab sharoitida

tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning asosiy shakllaridan biri sinf tarbiyaviy soatlari bo‘lib uni tashkil etish pedagogning quyidagi yo‘nalishlar asosida olib boriladigan ishlaridan iborat:

- a) sinf tarbiyaviy soatlarning mazmunini aniqlash;
- b) tashkiliy jihozlash ishlari;
- v) sinf tarbiyaviy soatlari turkumini rejalashtirish.

E.maktab.uz saytida sinf rahbarining vaziyfalari quyidagilardan iborat:

1. Ota-ona (o‘quvchining qonuniy vakili) uchun platformada profil yaratib, vaqtinchalik login va parolni tarqatish;

2. Ota-onalar va o‘qituvchilar uchun unutilgan login va parolni tiklash tartibi hamda o‘quvchi va ota-ona (o‘quvchining qonuniy vakili)ning shaxsiy ma‘lumotlarini uzatish uchun javobgar bo‘lish;

3. Ota-ona (o‘quvchining qonuniy vakili)ning Platformadagi faolligini doimiy ravishda kuzatib borish, zarurat tug‘ilganda ularga aloqaga chiqib profilaktik suhbat olib borish. Profilaktik suhbat o‘z ijobiy natijasini bermagan taqdirda maktab direktoriga ma‘lumot kiritish;

4. Sababli (kasalligi, oilaviy sharoitidan kelib chiqqan holda) dars qoldirgan o‘quvchilarni sinf jurnalida maxsus belgilar (s, dq, k, kq, m, ch, q, ns, tq) bilan belgilab chiqish;

5. O‘quvchi sababsiz 3 soat dars qoldirsa kerakli hujjatlar to‘plamini yig‘ib, muassasa rahbariga taqdim etish;

6. Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari faoliyatida avtomatlashtirilgan axborot tizim bilan ishlash va arxivlashtirish tartibi haqidagi nizomga muvofiq belgilangan vazifalar bajarilishini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://oliygoh.uz/post/emaktabuz-da-sinf-rahbarining-vazifalari-quyidagicha>
2. <https://tarbiyaviy.uz/asos/mavzular/m6/6-mavzu.htm>
3. <https://xalqtaLiminfo.uz/post/477>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/sinf-rahbarining-o-quvchilar-bilan-o-quv-faoliyatida-ishlashda-o-quv-samaradorligini-oshirish-yo-llari>